

И. Ф. Богданова

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ

Аннотация. В докладе рассматриваются сорта цветов, созданные советскими, российскими и белорусскими селекционерами в период Великой Отечественной войны, в послевоенное и настоящее время, названия которых отражают главные вехи Великой Отечественной войны. Приведены краткие исторические сведения, поясняющие «военные» названия цветов. Показано, что эти сорта цветов объединили в нашей памяти несовместимые, казалось бы, понятия «война» и «цветы» и стали прочной нитью, связавшей прошлое и настоящее. Приведены сведения о том, что современные селекционеры в области декоративного цветоводства продолжают вести «Зеленую летопись» истории Великой Отечественной войны, начатую селекционерами-фронтовиками в 1942 г.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, селекционеры, декоративное цветоводство, сирень, ирисы, розы, гладиолусы, пионы, флоксы, тюльпаны, лилии, георгины.

Для цитирования. Богданова, И. Ф. Цветы победы / И. Ф. Богданова // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 105–130.

І. Ф. Багданава

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

КВЕТКІ ПЕРАМОГІ

Анотацыя. У дакладзе разглядаюцца сарты кветак, створаныя савецкімі, расійскімі і беларускімі селекцыянерамі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, у пасляваенны і цяперашні час, назвы якіх адлюстроўваюць галоўныя вехі Вялікай Айчыннай вайны. Приведзены кароткія гістарычныя звесткі, якія тлумачаць «ваенныя» назвы кветак. Паказана, што гэтыя сарты кветак аб'ядналі ў нашай памяці несумяшчальныя, здавалася б, паняцці «вайна» і «кветкі» і сталі трывалай ніткай, якая звязала мінулае і сучаснасць. Приведзены звесткі аб тым, што сучасныя селекцыянеры ў вобласці дэкаратыўнага кветкаводства працягваюць весці «Зялёны летапіс» гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, распачаты селекцыянерамі-франтавікамі ў 1942 г.

Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна, селекцыянеры, дэкаратыўнае кветкаводства, бэз, касачы, ружы, гладыёлусы, півоні, флоксы, цюльпаны, лілеі, вяргіні.

I. F. Bogdanova

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

FLOWERS OF VICTORY

Abstract. The report examines flower varieties created by Soviet, Russian and Belarusian breeders during the Great Patriotic War, in the post-war period and the present, the names of which reflect the main milestones of the Great Patriotic War. Brief historical information is given, explaining the «military» names of flowers. It is shown that these varieties of flowers united in our memory the seemingly incompatible concepts of «war» and «flowers» and became a strong thread that connected the past and the present.

The article provides information that modern breeders in the field of ornamental floriculture continue to keep the “Green Chronicle” of the history of the Great Patriotic War, which was started in 1942 by breeders who participated in the war.

Keywords: Great Patriotic War, breeders, ornamental floriculture, lilac, irises, roses, gladioli, peonies, phlox, tulips, lilies, dahlias.

For citation. Bogdanova I. F. Flowers of Victory. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 105–130 (in Russian).

9 мая 1945 г. Победой советского народа над фашизмом закончилась Великая Отечественная война – самая жестокая, тяжелая и кровопролитная война в истории человечества. Наша Победа была завоевана в жесточайшей борьбе, ценой невероятных усилий, огромных жертв и невозполнимых утрат советского народа. Все эти годы мы продолжаем чтить и сохранять память о бессмертном подвиге советских солдат и офицеров, освободивших нашу страну и полмира от коричневой чумы фашизма.

Для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и преемственности памяти поколений проводятся научные исследования, пишутся исторические и художественные книги, снимаются документальные и художественные фильмы, возводятся памятники участникам войны и ее битвам, проводятся различные мероприятия. Наряду с архивными документами, военно-историческими памятниками и музейными экспонатами, военными мемуарами, монографиями, память о событиях и героях Великой Отечественной войны хранят сотни названий сортов цветов, выведенных отечественными селекционерами.

Уже в годы войны в СССР были получены первые мемориальные сорта цветов, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. Давняя традиция селекционеров

растений давать новым сортам имена героев, известных личностей или названия значимых исторических событий была продолжена и в послевоенные годы. Существует она и в настоящее время.

За годы, прошедшие после окончания войны, было создано огромное количество растений, по названиям которых можно изучать весь ход Великой Отечественной: они не менее красноречивы, чем военные сводки.

Основные вехи Великой Отечественной войны в названиях цветов

22 июня 1941 г. фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну удар невиданной силы: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысячи самолётов, до 200 кораблей, всего более 5 млн. человек. Одним из первых советских городов, принявших удар фашистских войск, был **Брест**.

Сирень «Защитникам Бреста». Авторы *В.Ф. Бибилова, Н.В. Смольский, ЦБС АН БССР, Минск, 1964 г.* Бутоны этого сорта зеленовато-кремовые, при роспуске цветы становятся молочно-белыми. Соцветия плотные, ширококонические, до 25 см в длину. Цветки махровые с широкой гаммой окраски и различных оттенков. Имеет сильный приятный аромат. Эта сирень считается одной из самых эффектных среди белых махровых сортов. Ее торжественный монументальный вид словно подчеркивает: подвиг защитников Бреста навсегда вписан в военную историю и сердца людей. Сорт посвящён героям Бреста, первыми принявшим на себя удар врага 22 июня 1941 г. [1].

Оборона Бреста велась войсками 4-й армии (генерал-майор А.А. Коробков) Западного особого военного округа Западного фронта, принявшей на себя главный удар немецко-фашистской группы армий «Центр», которая имела превосходство по числу дивизий – в 3 раза, по количеству артиллерийских средств – почти в 4 раза, танков – почти в 2 раза и самолётов – в 2 раза. Сотни подвигов совершили в приграничных районах в первые же часы и дни войны советские воины. В небе Бреста были совершены одни из первых воздушных таранов в истории Великой Отечественной войны. Почти месяц держала оборону Брестская крепость, показав пример мужества и героизма. Всему миру известна сегодня надпись, сделанная ее защитниками на кирпичной стене 20 июля 1941 г.: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

К сожалению, меньше известна героическая оборона Брестского вокзала, находящегося в двух километрах от Брестской крепости, которую его защитники (около 70 человек, среди которых были железнодорожники, военные и милиционеры) держали до 29 июня. Большинство защитников вокзала погибло, но несколько человек сумели спастись, среди них был секретарь партийной организации станции Брест-Центральный Петр Георгиевич Жуликов, который уже в первые недели войны стал организатором Брестского партийно-комсомольского подполья, действовавшего в городе до его освобождения 28 июля 1944 г. Сам П.Г. Жуликов, тяжело больной, по доносу провокатора был схвачен фашистами 10 октября 1943 г. и после жестоких пыток 7 декабря 1943 г. умер в тюрьме [2–4].

Блокада Ленинграда является одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны. Оборона Ленинграда во время Великой Отечественной войны, продолжавшаяся с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., была одним из самых трагических и героических эпизодов в истории войны. Она включала в себя период блокады города, длившийся 872 дня, и стала символом мужества и стойкости советского народа. На протяжении всей блокады Ленинград подвергался массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Город защищали как регулярные части Красной Армии, так и ополченцы и добровольцы, включая женщин и подростков. Подвигу ленинградцев посвящены 7 сортов цветов.

Сирень «Защитникам Ленинграда». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, 2015 г. Цветки сорта крупные, лилово-фиолетовые с красным оттенком. Цветы крупные (до 3 см), махровые, асимметричные с закрытым центром. В начале цветения лепестки мажентовые (насыщенного лилово-красного оттенка) с перламутровыми кончиками, но по мере цветения окраска соцветия несколько меняется, и в ней начинают преобладать лилово-фиолетовые и темно-лиловые сорта. Сорт посвящен годовщине снятия блокады Ленинграда и в память о бессмертных защитниках великого города. За время блокады в Ленинграде погибло более миллиона человек. Это больше, чем все военные потери Великобритании и США за Вторую мировую войну вместе взятые. Но осажденный Ленинград все 872 дня блокады боролся за жизнь. В

городе ни на один день не прекращали работу типографии, поликлиники, школы, библиотеки, театры [5, с. 32; 6].

Сирень «Говорит Ленинград». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2017 г. Обильно цветущий, торжественный сорт. Бутоны фиолетовые. Цветки простые, крупные (до 3 см), с темным центром, в начале цветения насыщенного фиолетового цвета, позже – нежно-лиловые. Четкого очертания лепестки со светлой каймой по краю слегка завернуты внутрь, и цветки своей формой напоминают громкоговорители блокадного Ленинграда. В грохоте канонады и в завывании сирен, в звенящей тишине ночей и дней биением сердца непокоренного города раздавался звук метронома. Вслушиваясь в его стук, ленинградцы ждали, когда в эфире раздастся щелчок и прозвучит долгожданное: «Говорит Ленинград!» [5, с. 27].

Сирень «Дорога Жизни». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, Москва, 2014 г. Сирень с белыми крупными цветами, на каждом лепестке с изогнутыми краями – бороздки, напоминающие следы от колес или полозьев. Цветки в кисти перекрывают друг друга, напоминая хрупкий лёд и рыхлый, истерзанный снег. Сорт посвящен «Дороге жизни», единственной магистрали, связывавшей блокированный Ленинград и Большую землю, проходившей через Ладожское озеро. Она начала действовать 12 сентября 1941 г. Во время навигации она была водной, а с наступлением ледостава это была ледовая дорога, проложенная по зыбкому льду Ладожского озера. Длина ледовой дороги составляла около 30 км.

С сентября сорок первого до апреля сорок третьего года на дороге жизни работало и сражалось около двадцати тысяч человек, сколько из них отдали жизнь, чтобы мог жить Ленинград, точно не известно до сих пор. Всего по Ледовой трассе было эвакуировано полтора миллиона человек и перевезено в осажденный город полтора миллиона тонн грузов [5, с. 29; 6; 7].

Сирень «Ладога». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, Москва, 2014 г. Это сорт с голубыми крупными цветками (3,5 см в диаметре), напоминающими по форме лодочки, с лиловым отливом, по мере цветения цветы становятся белыми. Их прохладная окраска напоминает чистую озерную воду. С внутренней стороны лепестки цветков нежно-сиреневые, с нижней

– белые. Даже в самую пасмурную погоду «Ладога» светится. Сорт посвящен Ладоге в годы Великой Отечественной войны¹. «Дорога жизни» была дорогой (ледовой трассой) 150 из 900 блокадных дней. Остальное время перевозки осуществлялись водным путём по Ладоге под защитой Ладожской флотилии, являвшейся частью Балтийского флота [7].

Ирис «Ленинградец». Автор Г.И. Родионенко, Ленинград, до 2014 год². Это сорт высокого (до 115 см) сибирского ириса с белыми цветками. Он характеризуется ранним и обильным цветением в первой декаде июня, нежными, воздушными, прозрачными цветками, которые кажутся парящими в воздухе, цветет долго и обильно. Нижние лепестки опущены вниз, верхние устремлены в небо. Тонкие высокие цветоносы выдерживают даже ураганные ветра, олицетворяя собой стойкость жителей блокадного Ленинграда. Назван автором – защитником Ленинграда – в честь жителей блокадного Ленинграда [8].

Сирень «Ленинградская симфония». Авторы С.А. Аладин, О.Г. Аладина, Т.В. Полякова, Москва, 2015 г. Строгая, торжественная, невыгорающая сирень, отличается продолжительным, открытым и обильным цветением. Бутоны густо-лиловые, цветки простые, некрупные. Лепестки правильной формы, с внешней стороны насыщенно-лиловые, с внутренней – фиолетовые с синим оттенком. Едва заметная светлая кайма по краю лепестков и светлые загнутые кончики создают эффект переливчатости и мерцания. На ярком фоне лепестков хорошо видны ярко-жёлтые тычинки. Сорт посвящен Седьмой («Ленинградской»), симфонии Д.Д. Шостаковича, одной из величайших партитур XX в., символу непокорённого города, непокорённого народа. 9 августа 1942 г. под залпы артиллерийских орудий в переполненном зале Ленинградской филармонии, при зажженных люстрах состоялось её первое исполнение. Концерт транслировался также по Ленинградскому радио³ [5, с. 36].

¹Ладога // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/ladoga/> (дата обращения: 25.07.2025).

²Ирис сибирский «Ленинградец» // Репейник : природ. центр. URL: <https://repeynikpark.ru/products/iris-sibirskii-leningradets> (дата обращения: 25.07.2025).

³Ленинградская Симфония // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/leningradskaja-simfonija/> (дата обращения: 25.07.2025).

Сирень «Ольга Берггольц». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2017 г. Бутоны тёмно-розовые, шоколадные. Цветки махровые, асимметричные, среднего размера (2,7–3 см). Край лепестков слегка сжат и загнут внутрь. Тыльная сторона лепестков – розовая с коричневыми тонами. Центр светло-розовый, яркий с перламутровым оттенком. Центр цветка – сияющая звезда, закрыт мелким завитком. Трубочки розовые, длинные. Аромат сильный. Сорт привлекателен ярким контрастом окраски¹. Сорт посвящен Почетному гражданину Санкт-Петербурга, русской поэтессе, символу и музе осажденного Ленинграда. Ольгу Федоровну Берггольц называли «блокадной Мадонной», ее стихи помогли ленинградцам выжить в голодном, насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. Умиравшие от истощения люди слушали ее голос из черных «тарелок» репродукторов и верили, что доживут до Победы. Она автор строк «Никто не забыт и ничто не забыто!» [5, с. 46; 6].

Роза «Аджимушкай». Автор З.К. Клименко, Никитский ботанический сад (Крым), 1999 г. Это полуплетистая роза с бордово-красными цветами и сильным ароматом. Цветок ярко-красный с белым глазком и темно-розовой обратной стороной лепестка, бархатный, чашевидный, махровый, в одном цветке 17–30 лепестков, диаметр цветка 8–11 см, обладает лёгким ароматом старой розы, устойчив к дождю². Автор назвала сорт в честь подвига бойцов и командиров Красной Армии, которые с мая по октябрь 1942 г. (170 дней) держали **оборону в Аджимушкайских каменоломнях**. Весной 2019 г. 50 кустов этих роз были переданы Керчи, а затем работниками Восточно-Крымского историко-культурного музея они были высажены на объектах исторического наследия. 15 кустов высажены в сквере Памяти Аджимушкай [9; 10].

Пион древовидный Героям Аджимушкай. Автор К.Т. Клименко, Никитский ботанический сад (Крым), до 1977 г. Героям Аджимушкай также посвящен сорт пионов. Это древовидный пион

¹Ольга Берггольц // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/olga-berggolc/> (дата обращения: 25.07.2025).

²Роза Аджимушкай // Садовый центр «Никитский ботанический сад». URL: <https://www.nikita-garden.ru/product/роза-аджимушкай/> (дата обращения: 25.07.2025).

красной окраски¹. Его вывел участник Великой Отечественной войны, принимавший участие в Тегеранской конференции, известный советский селекционер Константин Трофимович Клименко, отец Зинаиды Константиновны Клименко. Этот пион растёт в Никитском саду по сей день [10].

Битва за Москву длилась с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г. Защищали Москву войска трёх советских фронтов (Западного, Калининского и Брянского) – около 1 млн 250 тыс. человек, 990 танков, 7600 тыс. орудий и миномётов, 677 самолётов. Битве за Москву посвящены 8 сортов сирени.

Сирень «Защитникам Москвы». Авторы Л.А. Колесников, В.Д. Миронович, Москва, 1986 г. Это сорт голубовато-лиловой сирени. У нее необычайно эффектные цветки удивительно красивой формы, крупные, тяжёлые соцветия. Окраска тёплая, перламутрово-лиловая, лепестки наружного венчика более тёмные. Бутоны фиолетовые, тёмного тона. Цветение обильное, очень зрелищное, ежегодное. Сорт посвящен всем защитникам Москвы во время Великой Отечественной войны [11].

На оборону Москвы поднялась вся страна. Сотни вооружённых отрядов народного ополчения, боевых дружин, групп истребителей танков вместе с воинскими частями стали на защиту города. Армии помогали партизаны Калининской, Смоленской, Орловской и Тульской областей. Во время обороны Москвы только подпольщики г. Орша за 3 месяца произвели 98 крушений на железной дороге, вывели из строя 200 паровозов. На строительстве укреплений работали 250 тыс. москвичей, из них 75% женщин. Каждый житель столицы внес свой вклад в разгром немецко-фашистских войск под Москвой.

Битва за Москву стала переломным моментом в Великой Отечественной и в целом во Второй мировой войнах. В 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Москвы», которой награждено более 1 млн человек. Маршал Г.К. Жуков впоследствии говорил: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план “Барбаросса”» [12; 13].

¹Пион древовидный Героям Аджимушкая. URL:
<https://uk.pinterest.com/pin/698198748460854491/> (дата обращения: 25.07.2025).

16 ноября 1941 года в нескольких километрах от города Волоколамска (Московская область) произошло сражение между советской 316-й стрелковой дивизией под командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова и немецкими войсками, идущими в решающее наступление на Москву. В течение четырёх часов панфиловцы сдерживали атаки противника, враг был остановлен, но большинство бойцов, совершивших этот подвиг, погибли смертью храбрых. Этому подвигу посвящены три сорта сирени:

– сирень *«Генерал Панфилов»*. Авторы М.Г. Сагитова, Т.В. Дзевещкий, *Алма-Ата, 1990 г.* Розово-фиолетовая сирень, посвященная Герою Советского Союза генералу И.В. Панфилову, командиру сформированной им 316-й стрелковой дивизии, которая обессмертила свои знамена героическим участием в оборонительных боях Московской битвы в октябре-ноябре 1941 г. И.В. Панфилов погиб 19 ноября 1941 г. возле деревни Гусенёво (Волоколамский район Московской области) [14; 15];

– сирень *«Память о героях-панфиловцах»*. Автор Л.А. Колесников, *Москва, 1945 г.* Сорт посвящен бессмертному подвигу 28 бойцов из дивизии генерала И.В. Панфилова, совершенному 16 ноября 1941 г. при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково [16];

– сирень *«Волоколамский рубеж»*. Авторы О.Н. Аладина, С.А. Аладин, *Москва, 2022 г.* Сорт, зарегистрированный в год 80-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, посвящен подвигу бойцов Красной Армии, совершенному при обороне Москвы. Бутоны этой сирени лилово-розовые, цветки простые, крупные. Вытянутые, темно-лиловые лепестки со временем приобретают холодный оттенок. Сорт оригинальный, легко узнаваемый: края лепестков по мере цветения, отгибаются наружу, становятся практически белыми и напоминают снег, лежащий на брустверах окопов. Кусты сирени сорта «Волоколамский рубеж» были посажены на аллее возле мемориального комплекса «Вечный огонь» в Москве в канун памятных дат 80-летия битвы за Москву [15].

В середине июля 1941 г. немецкая авиация получила приказ готовиться к бомбардировкам Москвы. Всего на Восточном фронте было сконцентрировано пять авиационных корпусов люфтваффе. Четыре из них бомбили столицу СССР. Только за лето и осень

1941 г. немцы сбросили на Москву 1 521 фугасных и 56 620 зажигательных бомб. В среднем сигналы воздушной тревоги звучали 15–20 раз в месяц. Самым насыщенным по количеству воздушных тревог стал ноябрь 1941 г.: за 30 дней сигнал тревоги прозвучал 45 раз.

В системе противовоздушной обороны Москвы находился истребительный авиационный корпус, на вооружении которого стояли около 600 самолётов, из которых более половины были самолётами новых типов. Но не только военные заботились о защите сердца страны. Москвичи, как и все граждане СССР, активно участвовали в оборонительных мероприятиях. В городе была создана МПВО (Местная противовоздушная оборона). Бойцы МПВО, простые горожане – рабочие, учёные, инженеры, учителя – после работы дежурили на крышах домов и предприятий, тушили зажигательные бомбы и пожары. Во всех двадцати пяти районах Москвы были сформированы батальоны МПВО, чтобы спасать раненых во время бомбёжек и расчищать завалы. Каждый такой батальон имел от пяти до восьми рот, в зависимости от размеров района. За годы войны бойцы МПВО потушили 43,5 тыс. таких бомб, сброшенных на Москву. Бомбёжки Москвы продолжались с 22 июля 1941 г. до июня 1943 г. [17].

*Сирень «Огни Москвы». Автор Л.А. Колесников, Москва, 1942 год*¹. Это яркий сорт очень красивого цвета – при распускании он бархатистый, интенсивно-пурпурный, затем меняется на тёмно-лиловый. Соцветия крупные, поникающие. Широко используется в настоящее время для озеленения городских парков, скверов и личных участков [11].

*Сирень «Небо Москвы». Автор Л.А. Колесников, Москва, 1963 год*². Это сорт-хамелеон с оригинальной окраской. Бутоны у него крупные, округло-удлиненные, блекло-лилово-пурпурные. Когда цветы только распускаются, они сиреневые, почти пурпурные. Цветки крупные до 3 см, махровые, лилово-голубоватые, затем светлеют и становятся бело-голубыми, лепестки внешнего венчика – широкоовальные, внутреннего – узкие и

¹«Московские» сорта сирени Леонида Колесникова // LiveJournal. – URL: <https://www.livejournal.com/204636.html> (дата обращения: 25.07.2025).

²Там же.

изогнутые. Имеет сильный устойчивый аромат. Сорт посвящен защитникам неба Москвы в годы Великой Отечественной войны [11].

20 апреля 1942 г. завершилась битва за Москву, на фронте установилось длительное неустойчивое равновесие до лета 1942 г., в конечном итоге давшее выигрыш именно Советскому Союзу – практически полностью завершилась эвакуация промышленности на Восток и стремительными темпами шло её развёртывание там.

Сирень «Весна 1942 года». Автор Л.А. Колесников, Москва, 1942 г. Это сорт розовой сирени с пурпурными бутонами и махровыми цветками. Окраска цветков вначале светло-пурпурная, затем усиливаются фиолетовые тона. По мере цветения окраска становится неравномерной, поскольку на лепестках появляются светлые мазки¹.

Пион «Москва». Автор М.И. Акимов, Москва, 1975 год². Назван в честь города-героя, выстоявшего в тяжелой войне и объединившего вокруг себя разные народы, чтобы дать отпор общему врагу. Цветок махровый, розовидный, крупный (диаметр 16 см), густо красный, аромат слабый, приятный. Куст средний, стебли прочные, в верхней части изогнутые, тёмно-зелёные [18].

Битва за Москву – одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны.

Невиданная по своему значению и размаху **Сталинградская битва**, которая продлилась с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., изменила историю, переломила ход всей Второй мировой войны и закончилась полной победой Красной Армии. Сталинградской битве посвящены 4 сорта цветов.

Сирень «Сталинград». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2017 г. Это торжественный и величественный сорт сирени. Он покоряет мощью соцветий, открытым горением огромных кистей, устремленных в небо, как Вечный огонь на Мамаевом кургане. Крупные цветки с яркими тычинками в начале цветения красные, позже слабо выгорают до

¹Сорта сирени Победы Леонида Колесникова // LiveJournal. URL: <https://vsehsvyatskoye.livejournal.com/163188.html>

²Москва : [пион] // Сад моей мечты. URL: <https://www.kokosik-sad.ru/catalog/kolleksiya-pionov.html/nid/987> (дата обращения: 25.07.2025)

темно-лиловых. Эта яркая, пышно цветущая сирень посвящена подвигу солдат и победе нашего народа в одном из важнейших и самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны [5, с. 53; 6].

Трубчатая белая лилия «Героям Сталинграда». Авторы Е.В. Парманин, З.С. Сапожникова, г. Волжск (Республика Марий Эл, РФ), 1970 г. В кистевидном соцветии сорта 3–10 крупных трубчатых белых цветков с желтым центром. Снаружи лепестки белые с розовым оттенком. Внешние доли узкие, заостренные, края волнистые, кончики лепестков слегка закручены. Внутренние лепестки широкие с волнистыми закругленными краями. Тычиночные нити зеленые, пыльники оранжевые. Диаметр цветка 13 см. Высота до 180 см. Цветет с середины июля [19; 20].

Гладиолус «Героям Сталинграда». Автор Ю.Н. Ушаков, Россия. 2007 г. [21]. Чисто красный, мощный, сильно гофрированный сорт гладиолуса¹.

Сирень «Сталинградская Весна». Автор Волгоградский региональный ботанический сад, 2010 г. Это сорт нежного розового цвета, выведенный специалистами Волгоградского ботанического сада к 70-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. В 2015 г. сорт «Сталинградская Весна» был высажен во всех городах-героях России².

Ирис «Малая земля». Автор В.В. Бурлей, г. Темрюк (Краснодарский край), 1973 г. Участник Великой Отечественной войны селекционер Виктор Владимирович Бурлей, лично встречавшийся с И.В. Сталиным, посвятил свой желто-фиолетовый сорт ириса 225-дневной обороне плацдарма «*Малая земля*», прибрежной территории Новороссийска площадью около 30 кв. км. [8].

Курская битва. К лету 1943 г. наши войска оттеснили немцев к Курску, здесь на линии фронта образовался выступ вглубь обороны противника. Этот выступ получил название Курская дуга. Бои, продолжавшиеся с 5 июля по 23 августа 1943 г. (50 дней), стали

¹Героям Сталинграда // Сайт Шевченко Татьяны и Евгения. URL: https://www.gladiolys.ru/products/geroyam_stalingrada (дата обращения: 25.07.2025).

²Сталинградская весна // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/stalingradskaja-vesna/> (дата обращения: 25.07.2025).

самыми масштабными в мировой истории по количеству техники. В ходе битвы советская армия сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск и закрепила свою стратегическую инициативу. Курской битве посвящены 2 сорта сирени.

Сирень «Курская дуга». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2018 г. Эффектный, яркий, парадный сорт позднего срока цветения. Характеризуется открытым цветением и невыгорающей окраской. Бутоны темно-фиолетовые. Цветки простые, крупные (до 3 см), аккуратной, правильной формы. Внутренняя сторона венчика сначала пурпурная, позже фиолетовая, а по мере цветения лепестки приобретают все более выраженный синий оттенок, на ярком фоне хорошо видны желтые тычинки. Аромат насыщенный, классический сиреневый, с лёгкими пряными нотками. Сорт посвящен Курской битве – одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны [5, с. 35].

Победой под Курском и выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе войны. После Курской битвы германское командование было вынуждено окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к стратегической обороне на советско-германском фронте.

Сирень «Прохоровка». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2018 г. «Прохоровка» – необычный торжественный сорт. Соцветия состоят из двух мощных кистей. Бутоны фиолетовые, цветки простые, крупные, стойкой, неровной сине-фиолетовой окраски. Лепестки с волнистым краем. Белая обратная сторона лепестков резко контрастирует с фиолетовой центром венчика. По мере распускания, «наваливаясь», «наезжая» друг на друга, цветки создают ощущение беспощадного сражения, нагромождения техники, чернозема и белгородского известняка.

Сорт посвящен крупнейшему в истории танковому сражению, состоявшемуся 12 июля 1943 г. на южном фланге Курской дуги в районе станции Прохоровка под Белгородом. Оно явилось переломным в Курской битве, которая, определила весь дальнейший ход Великой Отечественной войны. В ходе сражения был проявлен массовый героизм наших солдат. 7382 воинов Красной Армии в этой битве погибли. Кусты сирени сорта «Прохоровка» его авторы высадили на месте знаменитого танкового сражения [5, с. 48; 6].

В 2018 г. (в год 75-летия Курской битвы и Прохоровского сражения) в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» был создан тематический Парк «Музей военной сирени», в котором собирают не только все существующие на сегодняшний день «победные» сорта, но и все лучшие сорта отечественной селекции.

Сирень «Танк Т-34». Авторы С.А. Аладин, О.Н. Аладина, Т.В. Полякова, А.С. Аладина, Москва, 2018 г. У сирени «Т-34» бутоны лиловые, удлинённые. Цветки простые, крупные, ровной сиреневой окраски. Лепестки по мере цветения удлиняются и слегка закручиваются, придавая крупным соцветиям дополнительный объём. Сорт получился мощным, как танковая армада, а дымно-лиловые соцветия своей окраской напоминают запыленную и покрытую пеплом броню.

Т-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 г. В течение 1942-1947 гг. – основной танк РККА и ВС СССР до первой половины 1944 г., до поступления в войска его модификации Т-34-85. Танк Т-34 – самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени – стал настоящей легендой.

Танк Т-34, «русская балерина», как его называли враги за маневренность и скорость, – один из символов Великой Победы. Сорт сирени «Танк Т-34» был создан специально для Музея военной сирени в историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» [5, с. 54; 6].

Роза «Героям Эльтигена». Автор Никитский ботанический сад (Крым), конец XX в. Сорт роз пурпурного цвета, который получил своё название, по просьбе ветеранов, в честь **Керченско-Эльтигенской десантной операции** (31 октября – 11 декабря 1943 г.) под Керчью, одной из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны, в результате которой был захвачен плацдарм на Крымском полуострове¹.

Букет Победы

Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне посвящено огромное количество сортов цветов – это сирень,

¹Роза «Героям Эльтигена» // Dslov.ru : [некоммер. проект]. URL: <https://dslov.ru/ko/k295.htm> (дата обращения: 25.07.2025).

ирисы, пионы, тюльпаны, розы, флоксы, примулы, астры, хризантемы и др.

Сирень «Великая Победа». Авторы Л.А. Колесников, В.Д. Миронович, Москва, 1986 г. Цветки красивого лилового цвета, с голубыми тенями, крупные (до 3 см в диаметре), махровые, состоят из двух «венчиков», внутренний «венчик» более светлый, белесоватый. Лепестки удлинённые, слегка изогнутые. Соцветия крупные, из 2–3 пар широкопирамидальных, плотных, длинных метелок, расходящихся под заметным углом¹.

В 2011 г. сорт сирени «Великая Победа» по просьбе посла США в России Джона Байерли был посажен на территории посольства, а его саженцы вывезены послом Дж. Байерли в США для его собственного сада. Его отец, Джозеф Байерли, был ветераном Второй мировой войны и одним из всего двух солдат этой войны, которые служили в двух армиях — армии США и Красной Армии [18].

Ростки этого сорта сирени высотой 1 см, выращенные в ботаническом саду Белгородского университета, были помещены в один из спутников на ракете «Союз-2.1б», выведенный на орбиту Земли 9 августа 2022 г. Целью эксперимента было изучение роста и развития сирени в условиях космоса. Хотя температура за бортом была -60 градусов, внутри отсека с сиренью поддерживалась плюсовая температура. За 70 дней эксперимента растение не только выдержало сильное космическое излучение, но и подросло на три сантиметра. Спутник находился на расстоянии 530 км от Земли. Растение стало самым удалённым от Земли живым объектом [22; 23].

Селекционеры создали 5 сортов растений с названием **«День Победы»**.

*Сирень «День Победы». Авторы С.А. Аладин, В.Н. Архангельский, Т.В. Полякова, О.Н. Аладина, Москва, 2011 год*². Сорт среднего срока цветения. Бутоны тёмно-пурпурные. Цветки простые, очень крупные, до 3,5 см, пурпурные, с хорошо заметными

¹Великая Победа // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/velikaja-pobeda/> (дата обращения: 25.07.2025).

²День Победы // Сорта сирени. URL: <https://lilacdata.ru/den-pobedy/> (дата обращения: 25.07.2025).

жёлтыми тычинками. Лепестки с неровной гофрированной поверхностью и светлыми клювиками, при отцветании становятся асимметричными – вытягиваются и закручиваются спиралью. К концу цветения окраска меняется до лилово-фиолетовой с пепельным оттенком, и тогда сирень напоминает вылинявшее, выгоревшее в боях и долгих походах боевое знамя. Невысокие, полураскидистые кусты рано переходят к цветению, которое длится в течение всего мая [5, с. 28].

Ирис День Победы. Автор А.В. Трошкин, Киевская область, 2014 г. Сорт розового-персикового с малиновыми пятнами под ярко-оранжевыми бородками ириса¹.

Флокс метельчатый «День Победы». Автор В.Я. Сурикова, Москва, питомник «Ситцевый сад», 2013 г. Это сорт флокса редкого красного цвета с киноварным оттенком. Не выгорает. Края лепестков слегка подворачиваются, создавая ощущение звездчатой формы. Соцветие овально-коническое, плотное. Посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне².

Примула многоцветная «День Победы». Авторы М.В. Горбаченков, А.И. Колесникова, В.И. Колесникова, Е.Г. Колесникова, Е.А. Сытов, Федеральный научный центр овощеводства, Московская область, 2008 г. Среднее число соцветий на одном растении этой примулы в возрасте 1-го года – 10–17 шт., 2-х лет – 28–44, 3-х лет – 45–55 шт. Цветки не осыпаются, окраска при отцветании темнеет³.

Тюльпан «День Победы». Автор ЦБС АН РБ, 1985 г. Очень красивый компактный сорт с огромными широко-бокаловидными цветками. Изящные крупные цветки обладают правильной формой, а лепестки окрашены в праздничный оранжево-алый цвет (снаружи с желтым оттенком, изнутри яркая, блестящая, донце темно-

¹Ирис День Победы (Den Pobedy) // Flowersi. URL: <https://flowersi.com.ua/ru/irisy/irisy-miniaturnye-karlikovye/iris-den-pobedy-den-pobedy/> (дата обращения: 25.07.2025).

²Флокс День Победы // СтройПодсказка. URL: <https://stroy-podskazka.ru/floks/sorta/den-pobedy/> (дата обращения: 25.07.2025).

³День Победы : [примула] // Госсорткомиссия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/den-pobedy-primula-gruntovaya/> (дата обращения: 25.07.2025).

коричневое с желтой каймой, крупное). Высота 40 см. Цветет с 14 июля, в течение 11 дней¹.

Улицы и парки российских и белорусских городов и поселков украшают 5 сортов цветов с названием *«Победа»*.

Тюльпан «Победа». Автор А. Эйгхарт, провинция Бризанд (Голландия), до 2005 г. В знак памяти освобождения Советским Союзом Европы от фашизма селекционер из Голландии А. Эйгхарт вывел ярко-алый сорт тюльпана «Победа» («Pobeda»). Возложить корзину с цветами к могиле Неизвестного солдата в мае 2005 года прибыла делегация голландских цветоводов и ветеранов войны [18].

Астра однолетняя пионовидная «Победа». Авторы А.В. Кожевников, В.И. Кожевников, Ставропольский ботанический сад, 2012–2015 г. Растение пряморослое, куст пирамидальной формы, высота 60–65 см, диаметр 20 см, сильнооблиственный, среднеразрастающийся. Лист красно-зеленый, неопушенный. Соцветие махровое, плоскоокруглое, диаметром 8–9 см, 25 шт. на растении. Основная окраска кремовая, дополнительная фиолетовая. Трубчатый цветок желтый, короткий².

Пион «Победа». Автор С.Д. Куполян, Москва, 1945 г. Поздний, очень яркий, малиново-красный сорт с густомахровыми цветками розовидной формы. Шаровидный цветок, очень плотного сложения, крупный (диаметр 20 см). У цветка в центре есть небольшое углубление, центральные лепестки немного короче остальных, что и создает яркий эффект. Аромат приятный сладкий. Интересна история цветка. Семена были собраны С.Д. Куполяном и посеяны в 1937 г., взошли в 1938 и 1939 гг., а первое цветение пришлось на победный 1945 год³.

¹День Победы : [тюльпан] // Госсорткомиссия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-seleksionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/den-pobedy-tyulpan/> (дата обращения: 25.07.2025).

²Победа : [астра однолетняя] // Госсорткомиссия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-seleksionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/pobeda-astra-odnoletnyaya/> (дата обращения: 25.07.2025).

³Победа : [пион] // Сад моей мечты. URL: <https://www.kokosik-sad.ru/catalog/kolleksiya-pionov.html/nid/6336> (дата обращения: 25.07.2025).

Флокс «Победа». Автор Л.П. Иванова, Москва, до 2010 г. Крупноцветковый белый с легким розовым налетом флокс [19].

Роза «Победа». Автор розоводческая фирма «Мейян» (Франция), 1996 г. Это сорт ярко-алой повторно цветущей розы с полумахровыми слегка чашевидными цветками диаметром 8 см с 20 лепестками и легким ароматом. Розоводческая фирма «Мейян» (Франция) присвоила в 2005 г. красному сорту «Кримсон Мейяндекор» синоним «Победа». 10 тысяч кустов этого прекрасного сорта посажены в Москве, в парке Победы [19].

Чайно-гибридная роза «Наша победа». Автор Н.Д. Костецкий, Никитский ботанический сад, Крым, 1941 г. Это сорт с темно-огненно-красными (кумачево-красными) ароматными махровыми (23–28 лепестков) цветами довольно крупной величины (8–9 см в диаметре), одиночными или по 2–3 цветка на цветоносе. На солнце окраска цветка выгорает, и цветки синеют. Цветение начинается в середине июня и продолжается до заморозков. Высота куста 50 см [24; 25, с. 129, 329].

Чайная роза «Победитель». Автор Н.Д. Костецкий, Никитский ботанический сад, Крым, 1941 г. Цветы нежно-розовые, почти белые, средней величины, махровые. Бутоны хорошей формы. Рост умеренный. Пригоден для срезки и штамбов [25, с. 84, 331].

Пион «Дар Победе». Авторы Е.Д. Харченко, И.А. Тыран, СССР, 1974 г. Махровый розовидный сорт среднепозднего срока цветения. Ароматный¹.

Цветы нашей памяти

Чубушник «Обелиск». Автор Н.К. Вехов, Мещерка (Липецкая область) 1951 г. Пряморастущий куст в форме колонны. Цветки белые махровые (4,5–5 см), с очень слабым ароматом. Широкие лепестки плотно сомкнуты друг с другом, однако слегка загнуты наружу, а их край немного волнистый. Рыхлые соцветия собраны из 2–3 цветков, оттеняющиеся тычинки ярко видны на фоне белоснежных лепестков².

¹Пион Дар Победе // Procvetok. URL: <https://procvetok.com/ru/plants/perennials-dar-pobede/> (дата обращения: 25.07.2025).

²Чубушник венечный «Обелиск» // Gardens : растения для сада. URL: <https://gardens.ru/plants/listvennye/philadelphus/chubushnik-venechnyi-obelisk-philadelphus-coronarius-obelisk.html> (дата обращения: 25.07.2025).

Лилия «Жертвам Хатыни». Автор Н.И. Руцкий, Беларусь. Пылающие оранжево-красные лилии, посвященные трагедии белорусской деревни Хатынь [19].

Гладиолус Памяти Второй Ударной Армии. Чёрно-малиновый, гофрированный цветок. Цветки размером более 14 см, высота растения – 150 см. Срок цветения средний. Это название было дано гладиолусу в память о Второй ударной армии, которая понесла тяжелые потери в боях за Ленинград во время Великой Отечественной войны¹.

Гладиолус «Вечная память». Автор С.А. Васильев, до 2010 год².

Георгин «Вечный Огонь». Автор Н.П. Яшенко, Киев, 1968 г. Георгин «Вечный Огонь» стал первым отечественным пурпунолистным сортом с ярко-красными соцветиями на фоне необычных тёмно-пурпурных листьев. Сорт характеризуется ранним и обильным цветением, высокой степенью махровости соцветий с язычковыми цветками, расположенных на поверхности куста и слабо выгорающей окраской. Куст невысокий (80–90 см) и компактный. Сорт посвящен победе СССР в Великой Отечественной войне. В 1977 г. «Вечный Огонь» был районирован на Украине, в РСФСР и Прибалтийских республиках. В 70 – 80-е г. XX в. этот сорт георгинов широко применялся в оформлении парадных и мемориальных цветников [10]. В 2025 г. в России была выпущена почтовая марка, посвященная георгину «Вечный огонь» (Серия: «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». Флора России)³.

Георгин «Вечный огонь». Автор И.Н. Нессонова, пос. Ильинское, Московская область, 1968 г. Это полукактусовый сорт георгин. Куст до 80 см высоты, очень прочный, раскидистый, быстро разрастающийся, хорошо облиственный. Цветоносы до 35 см длинные, прочные. Соцветия 15–17 см в диаметре, плотные,

¹Гладиолус Памяти 2-й Ударной Армии // Сад от А до Я. URL: https://sad-i-ogorod.com/katalog/mnogoletnie/lukovichnye/gladiolusy/gladiolus_pamyati_2j_udarnoj_armii/ (дата обращения: 25.07.2025).

²Гладиолус «Вечная память // ФЛОС. URL: <https://www.flos.ru/goods/gladiolus-vechnaya-pamyat-paket-1-razbor/> (дата обращения: 25.07.2025).

³Георгина «Вечный Огонь» // Dslov.ru. URL: <https://dslov.ru/ko/k293.htm> (дата обращения: 25.07.2025).

густомахровые, интенсивно-красные с желтой подсечкой между лепестками. Цветет обильно (одновременно 20–28 соцветий)¹.

Сирень «Неизвестный солдат». Автор Л.М. Пшенникова, Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук, 2016 год². Сорт отличается ранними сроками цветения и имеет поникающие во второй половине цветения соцветия – растение как будто склоняет голову и скорбит о десятках тысяч солдатах, погибших на фронтах войны. У него необычная окраска – пирамидальные, ажурные соцветия ярко-сиреневого цвета с голубоватым оттенком, возвышающиеся над листьями. Насыщенный аромат усиливает эмоциональное восприятие растения. Сажены сорта высажены в Белгородской области: в Ботаническом саду и в Музее военной сирени в Мемориальном комплексе Белгорода [26].

Астра однолетняя «Память». Автор А.С. Величко, Уманский СХИ, Научно-производственная фирма «Российские семена», 1997 г. Это сорт игольчатой астры, известный своими густомахровыми соцветиями лимонно-желтого цвета. Кусты компактные, колоновидные, высотой до 65 см. Соцветия достигают диаметра до 14 см, а язычковые цветки узкие, свернутые в трубочки, что придает им особую декоративность³.

Цветочный салют Победы

По данным Белорусской энциклопедии, в 1943–1945 гг. в Москве в честь крупных побед на фронтах по приказу Верховного главнокомандующего проводились салюты Победы. Они совершались войсками противовоздушной обороны. Первый салют был дан 5 августа 1943 г. в честь войск Брянского и Степного фронтов, освободивших от немецко-фашистских захватчиков города Орёл и Белгород. Всего было проведено 354 победных

¹Вечный Огонь [Род георгина (далия) – *Dahlia Cav.*] // Megabook : универс. энцикл. Кирилла и Мефодия. URL:

[https://megabook.ru/article/Вечный%20Огонь%20%5BРод%20георгина%20\(далия\)%20-%20Dahlia%20Cav.%5D/](https://megabook.ru/article/Вечный%20Огонь%20%5BРод%20георгина%20(далия)%20-%20Dahlia%20Cav.%5D/) (дата обращения: 25.07.2025).

²Неизвестный солдат : [сирень] // Госсорткомиссия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvenny-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/neizvestnyy-soldat-siren/> (дата обращения: 25.07.2025).

³Память : [астра однолетняя] // Госсорткомиссия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvenny-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/pamyat-astro-odnoletnyaya/> (дата обращения: 25.07.2025).

салюта (35 – в 1943 г., 166 – в 1944 г., 153 – в 1945 г.). В честь войск, отличившихся при освобождении Беларуси в ходе осенне-зимней кампании 1943–1944 гг., было проведено 5 салютов. Во время операции «Багратион» дано 36 салютов. В День Победы над фашистской Германией 9 мая 1945 г. был дан салют 30 артиллерийскими залпами из 1 тыс. орудий, с подсвечиванием лучами 160 прожекторов и пуском ракет [27].

Канна Салют Победы. Автор Никитский ботанический сад, середина XX в. Это высокорослый сорт канны с жёлто-оранжевыми цветками, действительно напоминающими праздничный фейерверк. Сорт назван в честь Дня Победы, 9 мая¹.

Флокс метельчатый «Салют». Автор В.И. Егорова, Москва. Очень яркий густо-малиновый цветок с ярким малиновым центром, вокруг которого оранжевый ореол. Соцветие овально-коническое, достаточно плотное, средней величины².

Флокс «Салют». Автор М.П. Нагибина, Ботанический сад МГУ, Москва, до 1943 г. [19]. Это лососево-розовый с огненным оттенком флокс.

*Клематис Салют Победы*³.

Хризантема «Салют Победы». Авторы Л.Н. Миронова, Л.А. Тухватуллина, З.Ш. Шигапов, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, 2017 г. Диаметр соцветия 7–8 см, окраска пурпурно-розовая. Цветет с августа до выпадения снега. Корзинки немахровые, диаметром 8,0 см. Язычковые цветки тонкие с зубчатой верхушкой, с внешней стороны пурпурно-розовые, с внутренней – тёмно-бордовые. Трубочатые цветки короткие, желтовато-зелёные. Диск среднего диаметра. Цветки не осыпаются, выгорают слабо, хорошо устойчивы к неблагоприятным погодным условиям⁴.

¹Канна «Салют Победы» // Dslov.ru. URL: <https://dslov.ru/ko/k294.htm> (дата обращения: 25.07.2025).

²Флокс 2025 // Цветовод. URL: <https://cvetovod.by/floksy2020-10.htm> / (дата обращения: 25.07.2025).

³Клематис Салют Победы // Procvetok. URL: <https://procvetok.com/ru/plants/klematisy-salyut-pobedy/> (дата обращения: 25.07.2025).

⁴Салют Победы : [хризантема] // Госсорткомисия. URL: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvenny-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/salyut-pobedy-khrizantema/> (дата обращения: 25.07.2025).

Понятия «война» и «цветы» кажутся несовместимыми. Однако «победные» сорта цветов, украшая мемориалы советским воинам; сады, скверы и парки; дворы и личные участки в России, Беларуси и зарубежных странах, объединяют их в нашей памяти. Они стали прочной нитью, связавшей прошлое и настоящее. Эти сорта цветов по сей день составляют гордость селекционных достижений России и Беларуси на мировом цветочном рынке.

«Зеленая летопись» истории Великой Отечественной войны ведётся уже более 80 лет. Она хранит немало славных имен, важных фактов и незабываемых историй, связанных с Победой. Современные селекционеры декоративных растений названиями новых сортов растений продолжают вести эту летопись и в наши дни.

Память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, о тех, кто самоотверженно работал в тылу, должна жить в веках. О них должны помнить все последующие поколения. Но не только бронза или камень, страницы архивных документов и книг могут быть хранителями нашей памяти. Мы можем доверить ее хранение цветам, ведь им, как и славе, дана долгая жизнь – сирень живет более 100 лет, чубушник и роза – около 50 лет, более 20 лет живут гладиолусы и ирисы.

В 2005 г. в Москве родилось движение «Сирень Победы», которое сегодня стало международным. В его рамках, в память о тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу, высаживаются кусты сирени в самых разных уголках России, Беларуси и других стран Европы. Отдавая дань памяти героям той страшной войны, не только организации, в которых мы работаем, но и каждый из нас лично может принять в нем участие.

Выращивая на своих приусадебных участках и возле наших городских домов сорта цветов, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, делясь посадочным материалом этих сортов с родными, друзьями, соседями, мы внесем свою лепту в священное дело сохранения памяти о тех, кто отважно сражался на ее фронтах, и тех, кто самоотверженно работал в тылу ради долгожданной Победы над фашизмом.

Список использованных источников

1. Сирень победы: 4 знаковые сирени, созданные советскими селекционерами в честь героев ВОВ // Зеленый дом. – URL: https://www.green-ekb.ru/ideas/siren-pobedy-4-znakovye-sireni/?srsltid=AfmBOophdKj8uY0ed0NHdBdH1-B-vb4D7AZxbk_1cD7IrUctKPTg5_8I (дата обращения: 25.07.2025).2
2. Бибик, Л. Г. Бреста оборона 1941 г. / Л. Г. Бибик // Белорусская Энциклопедия. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1352/> (дата обращения: 25.07.2025).
3. Валагин, А. Защитники вокзала в Бресте неделю сражались в окружении / А. Валагин // Родина : интернет-портал журн. – URL: <https://rodina-history.ru/2025/06/26/zashchitniki-vokzala-v-breste-nedeliu-srazhalis-v-okruzenii.html> (дата обращения: 25.07.2025).
4. Жуликов [Пётр Георгиевич] // Белорусская Энциклопедия. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1276/> (дата обращения: 25.07.2025).
5. Сирень памяти. 100 сортов «русской сирени» / О. Н. Аладина, Т. В. Полякова, А. С. Аладина, С. А. Аладин. – СПб. : Дом садовой лит., 2020. – 162 с.
6. Сапожкова, И. Вахта памяти. Сирень Победы. Творческая селекционная группа «Русская сирень» / И. Сапожкова // ВКонтакте. – URL: https://vk.com/topic-6870809_40747963 (дата обращения: 25.07.2025).
7. Иванов, В. Г. Дорога Жизни блокадного Ленинграда / В. Г. Иванов // История РФ : гл. ист. портал страны. – URL: <https://histrf.ru/read/articles/doroga-zhizni-blokadnogo-leningrada> (дата обращения: 25.07.2025).
8. Капранова, С. Селекционеры ирисов – участники ВОВ / С. Капранова // Официальный сайт клуба «Цветоводы Москвы». – URL: <https://xn---ctbabie2bpobd0bf7c0eg.xn--p1ai/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/186> (дата обращения: 25.07.2025).
9. 5 июня в Никитском ботаническом саду откроется выставка «Розовый вальс» // Научная Россия. – URL: <https://scientificrussia.ru/articles/5-iyunya-v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkroetsya-vystavka-rozovyy-vals> (дата обращения: 25.07.2025).
10. Сирень, тюльпаны и розы: в Никитском ботсаду увековечили подвиги и имена героев ВОВ / подгот. С. Кононова // Лента новостей Крыма. – URL: <https://crimea-news.com/society/2022/05/08/920825.html> (дата обращения: 25.07.2025).
11. Коллекция сортов секции Сирень. Лиловые сирени // Цветоводы Москвы. – URL: <https://clubcm.ru/articles/collection.html/id/91> (дата обращения: 25.07.2025).
12. Лемешонок, В. И. Московская битва 1941–1942 гг. / В. И. Лемешонок // Белорусская Энциклопедия. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1425/> (дата обращения: 25.07.2025).
13. Магамедов, А. Крах вермахта под Москвой / А. Магамедов // Дагестанская правда. – 2022. – № 85–86. – URL: <https://dagpravda.ru/obshestvo/krah-vermahta-pod-moskvoj/> (дата обращения: 25.07.2025).
14. Дзевницкая, М. Т. К 100-летию со дня рождения Т. В. Дзевницкого и 95-тилетию М. Г. Сагитовой – селекционеров сирени из Казахстана / М. Т. Дзевницкая // Материалы Международной научно-практической конференции «International Syringa 2018», Москва, Санкт-Петербург, Павловск, 21–27 мая 2018 г. / Ботан. сад Биол. фак. Моск. гос. ун-та [и др.] ; отв. ред. В. В. Чуб. – М., 2018. – С. 89–93.
15. История и люди сирени в новых сортах / О. Н. Аладина, С. А. Аладин, Т. В. Полякова, А. С. Аладина // Syringa L.: коллекции, выращивание, использование : сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова [и др.] ; отв. ред. Е. М. Арнаутова. – СПб., 2022. – Вып. 3. – С. 2–7.
16. Полякова, Т. В. Мастер сиреневой кисти. Памяти Л. А. Колесникова / Т. В. Полякова // Питомник «Лесково». – URL: <https://www.leskovo-pitomnik.ru/stati-o-selektii.html/id/111> (дата обращения: 25.07.2025).

17. Шавриков, К. Бомбардировки Москвы в 1941 году / К. Шавриков // *Vatnikstan. Познавательный проект о русскоязычной цивилизации.* – URL: <https://vatnikstan.ru/history/bomb-msk-1941/> (дата обращения: 25.07.2025).
18. Цветы Победы // Официальный сайт клуба «Цветоводы Москвы». – URL: <https://цветоводы-москвы.рф/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/188> (дата обращения: 25.07.2025).
19. Френкина, Т. Цветы Великой Победы / Т. Френкина // *Цветоводство.* – 2010. – № 3. – С. 2–6.
20. Парманин, Е. В. Новые сорта для Нижнего Поволжья / Е. В. Парманин, З. С. Сапожникова // *Лилии.* – URL: http://sad.hmarts.ru/kat/foto//lilyu_v37.pdf (дата обращения: 25.07.2025).
21. Селекционер Ушаков Юрий Николаевич // *Fandom.* – URL: <https://lukovki.fandom.com/ru/wiki> (дата обращения: 25.07.2025).
22. Емельянова, А. Из пробирки на орбиту. Для чего запускали в космос белгородскую сирень / А. Емельянова // *БелПресса.* – URL: <https://www.belpressa.ru/society/drugoe/52038.html#> (дата обращения: 25.07.2025).
23. Запущенная в космос белгородскими учёными сирень установила рекорд России // *Новое время.* – URL: <https://vremya31.ru/articles/proekty/2022-10-18/zapuschnaya-v-kosmos-belgorodskimi-uchyonymi-siren-ustanovila-rekord-rossii-298506> (дата обращения: 25.07.2025).
24. Отечественные сорта роз. 4. Сорта Н.Д. Костецкого // *Rosebook.* – URL: <https://www.rosebook.ru/articles/stati-o-sortah/otechestvennye-sorta-roz-4-sorta-n-d-kosteczkogo/> (дата обращения: 25.07.2025).
25. Розы Никитского ботанического сада / З. К. Клименко, В. К. Зыкова, С. А. Плугатарь [и др.]; под общ. ред. Ю. В. Плугатаря. – Симферополь : Ариал, 2023. – 360 с.
26. Пшеничкова, Л. М. Современное состояние коллекции рода *Syringa* в Ботаническом саду-институте ДВО РАН (история создания, таксономический состав) / Л. М. Пшеничкова, М. П. Колодин // *Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН.* – 2022. – Вып. 28. – С. 15–27. <https://doi.org/10.17581/bbgi2802>
27. Салюты победные // *Белорусская Энциклопедия* : [сайт] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр энцикл. изд. – URL: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/8022/> (дата обращения: 25.07.2025).

References:

1. Lilac of victory: four iconic lilacs created by Soviet breeders in honor of the heroes of the Great Patriotic War. *Green House.* Available at: https://www.green-ekb.ru/ideas/siren-pobedy-4-znakovye-sireni/?srsltid=AfmBOopdKj8uY0ed0NHdBdH1-B-vb4D7AZxbk_1cD7IrUctKPTg5_8I (accessed 25.07.2025) (in Russian).
2. Bibik L. G. Brest defense of 1941. *Belarusian Encyclopedia.* Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1352/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
3. Valagin A. Defenders of the Brest railway station fought for a week in encirclement. *Rodina: Internet portal of the journal.* Available at: <https://rodina-history.ru/2025/06/26/zashchitniki-vokzala-v-breste-nedeliu-srazhalis-v-okruzhenii.html> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
4. Zhulikov [Pyotr Georgievich]. *Belarusian Encyclopedia.* Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1276/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
5. Aladin O. N., Polyakova T. V., Aladin A. S., Aladin S. A. *Lilac of memory. 100 varieties of "Russian lilac".* St. Petersburg, House of garden literature, 2020. 162 p. (in Russian).
6. Sapozhkova I. Watch of Memory. Lilac of Victory. Creative selection group "Russian lilac". *Vkontakte.* Available at: https://vk.com/topic-6870809_40747963 (accessed 25.07.2025) (in Russian).
7. Ivanov V. G. Road of life of besieged Leningrad. *History of the Russian Federation: the main historical portal of the country.* Available at: <https://histrf.ru/read/articles/doroga-zhizni-blokadno-leningrada> (accessed 25.07.2025) (in Russian).

8. Kapranova S. Iris breeders - participants of the Great Patriotic War. *Official website of the Moscow Flower Growers Club*. Available at: <https://xn----ctbabie2bpobd0bf7c0eg.xn--plai/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/186> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
9. On 5 June, the exhibition “Pink Waltz” will open in the Nikitsky Botanical Garden. *Scientific Russia*. Available at: <https://scientificrussia.ru/articles/5-iyunya-v-nikitskom-botanicheskom-sadu-otkroetsya-vystavka-rozovyj-vals> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
10. Lilac, tulips and roses: the Nikitsky Botanical Garden immortalized the exploits and names of the heroes of the Great Patriotic War. *Crimean news feed*. Available at: <https://crimeanews.com/society/2022/05/08/920825.html> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
11. Collection of varieties of the Lilac section. Purple lilacs. *Florists of Moscow*. Available at: <https://clubcm.ru/articles/collection.html/id/91> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
12. Lemeshonok V. I. The Battle of Moscow 1941–1942. *Belarusian Encyclopedia*. Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/1425/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
13. Magamedov A. The collapse of the Wehrmacht near Moscow. *Dagestanskaya pravda* [Dagestan Pravda], 2022, no. 85–86. Available at: <https://dagpravda.ru/obshestvo/krah-vermahtapod-moskvoj/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
14. Dzevitskaja M. T. For the 100th anniversary of the birth of T. V. Dzevitskiy and the 95th anniversary of the birth of M. G. Sagitova – Lilac breeders. *Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «International Syringa 2018», Moskva, Sankt-Peterburg, Pavlovsk, 21–27 maya 2018 g.* = *Procedures of the International Lilac conference «International Syringa 2018», Moscow, St. Petersburg, Pavlovsk, 21th–27th May 2018*. Moscow, St. Petersburg, 2018, pp. 89–93 (in Russian).
15. Aladina O. N., Aladin S.A., Polyakova T.V., Aladina A.S. History and Lilac people in new varieties. *Syringa L.: kolleksii, vyrashchivanie, ispol'zovanie: sbornik nauchnykh statei* [Syringa L.: collections, cultivation, use: collection of scientific articles]. St. Petersburg, 2022, iss. 3, pp. 2–7 (in Russian).
16. Polyakova T. V. Master of the lilac brush. In memory of L. A. Kolesnikov. *The Leskovo Nursery*. Available at: <https://www.leskovo-pitomnik.ru/stati-o-selektcii.html/id/111> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
17. . Shavrikov K. Bombing of Moscow in 1941. *Vatnikstan. Educational project about Russian-speaking civilization*. Available at: <https://vatnikstan.ru/history/bomb-msk-1941/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
18. Flowers of Victory. *Official website of the Moscow Flower Growers Club*. Available at: <https://цветоводы-москвы.рф/dekorativnoe-cvetovodstvo.html/id/188> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
19. Frenkina T. Flowers of the Great Victory. *Tsvetovodstvo* [flowers], 2010, no. 3, pp. 2–6 (in Russian).
20. Parmanin E. V., Sapozhnikova Z. S. New varieties for the Lower Volga region. *Lilies*. Available at: http://sad.hmarts.ru/kat/foto/liliy_v37.pdf (accessed 25.07.2025) (in Russian).
21. Breeder Ushakov Yuri Nikolayevich. *Fandom*. Available at: <https://lukovki.fandom.com/ru/wiki> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
22. Emel'yanova A. From a test tube to orbit. Why Belgorod lilac was launched into space. *BelPressa*. Available at: <https://www.belpressa.ru/society/drugoe/52038.html#> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
23. Lilac launched into space by Belgorod scientists set a Russian record. *New Time*. Available at: <https://vremya31.ru/articles/proekty/2022-10-18/zapuschennaya-v-kosmos-belgorodskimi-uchyonymi-siren-ustanovila-rekord-rossii-298506> (accessed 25.07.2025) (in Russian).
24. Domestic rose varieties. 4. N.D. Kostetsky's varieties. *Rosebook*. Available at: <https://www.rosebook.ru/articles/stati-o-sortah/otechestvennye-sorta-roz-4-sorta-n-d-kosteckogo/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).

25. Klimenko Z. K., Zykova V. K., Plugatar' S. A., Kravchenko I. N., Shvets A. F. *Roses of the Nikitsky Botanical Garden*. Simferopol, Arial Publ., 2023. 360 p. (in Russian).

26. Pshennikova L. M., Kolodin M. P. The current state of the collection of the genus *Syringa* in the Botanical Garden-Institute FEB RAS (Vladivostok): history of creation, taxonomic composition. *Byulleten' Botanicheskogo sada-instituta DVO RAN = Bulletin of the Botanical Garden Institute FEB RAS*, 2022, iss. 28, pp. 15–27 (in Russian). <https://doi.org/10.17581/bbgi2802>

27. Salyuty pobednye [Victory salutes]. *Belarusian Encyclopaedia. National Academy of Sciences of Belarus. Encyclopaedic Publications Centre*. Available at: <https://belarusenc.by/temy/belarusinsecwar/8022/> (accessed 25.07.2025) (in Russian).

Дата поступления статьи 25.08.2025

Received 25.08.2025